

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ ПО СКВАЖИННЫМ ДАННЫМ: КЛАССИФИКАЦИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Турмуханов Нуркен Кажымуханович

Ташкентский университет информационных
технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий
bobu7707@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20703218>

ARTICLE INFO

Received: 11th June 2026

Accepted: 13th June 2026

Online: 15th June 2026

KEYWORDS

кригинг, вариограммный
анализ, геостатистика, IDW,
TPS, неявные поверхности,
TIN, стохастическая
симуляция, скважинные
данные, водоносные
горизонты

ABSTRACT

В тезисе представлена систематическая классификация современных методов построения поверхностей водоносных горизонтов по данным буровых скважин. Рассмотрены четыре группы методов: детерминированные, геостатистические, структурные и методы машинного обучения. Для каждой группы проанализированы математические принципы, условия применимости и ограничения. Особое внимание уделено вариограммному анализу и стохастическим симуляциям как инструментам оценки неопределённости модели. Сформулированы критерии выбора метода в зависимости от плотности скважинной сети и характера объекта.

Введение

Построение поверхностей кровли и подошвы водоносных горизонтов по данным буровых скважин является центральной геометрической задачей трёхмерного гидрогеологического моделирования. Поверхности наблюдаются лишь в точках бурения, а между скважинами строение горизонта восстанавливается методами пространственной интерполяции, внося принципиальную неопределённость в модель [1, 2].

Несмотря на обилие доступных методов, их систематическое сравнение применительно к гидрогеологическому моделированию по исключительно скважинным данным остаётся актуальным. Разнообразие природных условий — тип водоносного горизонта, характер литологической изменчивости, плотность скважинной сети — не позволяет рекомендовать единый универсальный метод. Обоснованный выбор алгоритма непосредственно определяет достоверность трёхмерной геологической модели [3].

Классификация методов построения поверхностей

По математическому принципу формирования поверхности все существующие методы разделяются на четыре группы, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 — Классификация методов построения поверхностей водоносных горизонтов по скважинным данным

Детерминированные	IDW · RBF-сплайны · TPS · Полиномиальный
--------------------------	--

методы	тренд · Natural Neighbour
Геостатистические методы	OK · SK · UK · Индикаторный кригинг · Ко-кригинг · SGS / SIS
Структурные методы	TIN (Делоне) · Воксельные сетки · Неявные поверхности (RBF / кригинг в \mathbb{R}^3)
Машинное обучение	Random Forest · Gradient Boosting · DNN · Gaussian Process Regression

Детерминированные методы

Детерминированные методы строят поверхность на основе геометрических или математических принципов, не опираясь на статистические свойства данных. Их объединяет отсутствие формальной процедуры оценки ошибки интерполяции.

Метод обратных взвешенных расстояний (IDW) вычисляет оценку как взвешенную сумму наблюденных значений, где вес обратно пропорционален расстоянию в степени p . Главный недостаток — эффект «бычьих глаз»: поверхность принимает локальные экстремумы точно в точках данных, что создаёт нефизические конические особенности [4].

Тонкий пластинчатый сплайн (TPS) минимизирует интеграл от суммы квадратов вторых производных поверхности — функционал минимальной кривизны. Этот критерий физически обоснован для геологических поверхностей, формирующихся в процессах плавного осадконакопления, и делает TPS предпочтительным среди детерминированных методов для моделирования спокойно залегающих горизонтов [5].

Метод Natural Neighbour основан на диаграммах Вороного: веса определяются долей площади ячейки Вороного, перекрытой при добавлении новой точки. Метод локален, не создаёт артефактов, но не обеспечивает экстраполяции за пределы выпуклой оболочки скважин [6].

Геостатистические методы

Геостатистика рассматривает пространственно распределённую величину как реализацию случайного процесса и обеспечивает не только наилучшую линейную несмещённую оценку, но и её дисперсию в каждой точке области [7].

Вариограммный анализ является ключевым этапом геостатистического подхода. Полувариограмма характеризует пространственную изменчивость данных и её параметры несут геологический смысл: радиус корреляции соответствует размерам литологических тел, анизотропия — слоистому строению горизонта [8].

Обычный кригинг (OK) является стандартом гидрогеологического моделирования: минимизирует дисперсию ошибки при условии несмещённости. Дисперсия кригинга мала вблизи скважин и возрастает в удалённых от них точках, обеспечивая пространственную карту надёжности модели [7, 9].

Индикаторный кригинг (IK) заменяет категориальную переменную (литология) набором бинарных индикаторных переменных. Результат — вероятностная карта литологических фаций, несущая информацию о неопределённости литологической модели [10].

Стохастические симуляции (SGS / SIS) строят ансамбль из 50–1000 равновозможных реализаций случайного поля, каждая из которых воспроизводит вариограмму и проходит через все точки данных. Ансамбль позволяет количественно оценить неопределённость геологической модели [11].

Структурные методы

Триангуляционная нерегулярная сеть (TIN) строится по принципу Делоне и точно воспроизводит данные всех скважин. Включение структурных линий (breaklines) обеспечивает корректное отображение разломов и выклиниваний пластов [12].

Неявные поверхности задают кровлю горизонта как изоповерхность скалярной функции $F(x, y, z) = 0$, строящейся методами RBF или кригинга в трёхмерном пространстве. Этот подход реализован в Leapfrog Geo: добавление новой скважины требует лишь локального пересчёта функции F , а топологически сложные тела — линзы, выклинивания — описываются автоматически [13].

Методы машинного обучения

Регрессия на основе гауссовских процессов (GPR) математически эквивалентна кригингу: ковариационная функция (ядро) играет роль вариограммы, а формализм обеспечивает байесовскую оценку неопределённости [14].

Случайный лес и градиентный бустинг эффективны для предсказания литологии по каротажным кривым, однако требуют не менее нескольких сотен обучающих примеров. При типичной скважинной сети гидрогеологического объекта (десятки-сотни скважин) геостатистические методы превосходят методы МО по качеству прогноза [15].

Критерии выбора метода

Плотность скважинной сети. При числе скважин менее 30 надёжная оценка вариограммы затруднена — предпочтительны детерминированные методы (TPS, IDW). При числе скважин более 50 геостатистические методы становятся методом выбора [9].

Характер пространственной изменчивости. При плавном изменении поверхности — TPS. При наличии разрывов и выклиниваний — TIN с breaklines или неявные поверхности. При литологической неоднородности — индикаторный кригинг или SIS [10, 13].

Необходимость оценки неопределённости. Для оценки ресурсов подземных вод и анализа риска загрязнения — кригинг (дисперсия) или SGS/SIS (ансамбль реализаций). Детерминированные методы не обеспечивают такой информации [11].

Погрешность данных. При значительной погрешности архивных скважинных данных предпочтительны сглаживающие методы: TPS или кригинг с самородком (nugget effect) [3].

Последующее использование. Для передачи результатов в MODFLOW — воксельная параметризация. Для визуализации — TIN или неявные поверхности. Для гидродинамического расчёта — кригинговая интерполяция параметров на расчётную сетку [2].

Выводы

1. Ни один из рассмотренных методов не является универсально оптимальным: выбор определяется плотностью скважинной сети, характером объекта и требованиями к оценке неопределённости.

2. Геостатистические методы на основе вариограммного анализа предпочтительны при числе скважин более 50, так как обеспечивают пространственную карту надёжности модели — дисперсию кригинга — недоступную для детерминированных методов.

3. Структурные методы — TIN с breaklines и неявные поверхности — незаменимы при геологически сложном строении объекта с разрывными нарушениями и выклиниваниями пластов.

4. Стохастические симуляции (SGS/SIS) являются инструментом выбора для задач, требующих количественной оценки структурной неопределённости модели водоносного горизонта.

5. Сформулированные критерии выбора метода составляют методологическую основу для параграфа 2.2 диссертационного исследования, посвящённого разработке метода построения поверхностей водоносных горизонтов.

Список литературы:

1. Мироненко В.А. Динамика подземных вод. — М.: МГТУ, 2001. — 519 с.
2. Anderson M.P., Woessner W.W., Hunt R.J. Applied Groundwater Modeling. — 2nd ed. — Academic Press, 2015. — 564 p.
3. Webster R., Oliver M.A. Geostatistics for Environmental Scientists. — 2nd ed. — Wiley, 2007. — 330 p.
4. Shepard D. A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data // Proc. 23rd ACM Conf. — 1968. — P. 517-524.
5. Wahba G. Spline Models for Observational Data. — SIAM, 1990. — 169 p.
6. Sibson R. A brief description of natural neighbour interpolation // Interpreting Multivariate Data. — Wiley, 1981. — P. 21-36.
7. Matheron G. The Theory of Regionalized Variables and Its Applications. — École des Mines, 1971. — 211 p.
8. Journel A.G., Huijbregts Ch.J. Mining Geostatistics. — Academic Press, 1978. — 600 p.
9. Goovaerts P. Geostatistics for Natural Resources Evaluation. — Oxford University Press, 1997. — 483 p.
10. Journel A.G. Nonparametric estimation of spatial distributions // Mathematical Geology. — 1983. — Vol. 15. — P. 445-468.
11. Deutsch C.V. Geostatistical Reservoir Modeling. — Oxford University Press, 2002. — 376 p.
12. Delaunay B. Sur la sphère vide // Bull. Acad. Sci. URSS. — 1934. — Vol. 7. — P. 793-800.
13. Cowan E.J. et al. Practical implicit geological modelling // 5th Int. Mining Geology Conf. — AusIMM, 2003.
14. Rasmussen C.E., Williams C.K.I. Gaussian Processes for Machine Learning. — MIT Press, 2006. — 248 p.
15. Hengl T. et al. Random forest as a generic framework for predictive modeling of spatial variables // PeerJ. — 2018. — Vol. 6. — e5518.